

Milano, 28.8.2025

Richiesta al Comitato Etico - CET Lombardia 5

Studio VITALLY - TRASFERIRE UNA PROTEINA DELLA LONGEVITA' IN SALUTE PER CONTRASTARE LE DISFUNZIONI ASSOCIATE ALLA SEPSI DEL SISTEMA IMMUNITARIO E VASCOLARE.

Transferring healthy longeVity recombinant proTein to counteract sepsis-Associated immune and endotheLiaL vascular dYsfunctions-VITALLY Study

Gentile Comitato Etico,

in allegato alla presente si invia la documentazione relativa all'emendamento allo studio "TRASFERIRE UNA PROTEINA DELLA LONGEVITA' IN SALUTE PER CONTRASTARE LE DISFUNZIONI ASSOCIATE ALLA SEPSI DEL SISTEMA IMMUNITARIO E VASCOLARE.

"Studio VITALLY – PNRR-MCNT1-2023-12377530"

A causa delle difficoltà incontrate nel reclutamento dei pazienti presso i reparti inizialmente previsti, riteniamo necessario ampliare includendo tutti i reparti medici e chirurgici dell'Istituto. Questa modifica ci consentirà di raggiungere le numerosità previste secondo le tempistiche del progetto PNRR.

In conseguenza di tale estensione, abbiamo provveduto a modificare i documenti di consenso, protocollo e sinossi includendo i reparti ed il relativo personale medico direttamente coinvolto nelle attività di studio.

Il progetto è finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), codice progetto: PNRR-MCNT1-2023-12377530, call PNRR: 2° avviso_M6/C2_CALL 2023.

I sottoscritti, Gaia Spinetti e Annibale Puca

RICHIEDONO

In virtù della natura spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro cogliamo l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

I proponenti

Dr.ssa Gaia Spinetti

Prof Annibale A Puca

Allegati:

01_Protocollo Studio VITALLY v 2.0 del 27.8.2025 (inglese)

02_Sinossi in italiano-Studio VITALLY v 2.0 del 27.8.2025

03_Foglio informativo e Modulo consenso informato e Privacy- Studio VITALLY Gruppo 1 - v 2.0 del 27.8.2025

04_Foglio informativo e Modulo consenso informato e Privacy- Studio VITALLY Gruppo 2 - v 2.0 del 27.8.2025